

ЛЕЧИТЬ ИЛИ НЕТ ХИРУРГИЧЕСКИ ВОЗРАСТНУЮ КАТАРАКТУ У ПАЦИЕНТОВ С ВОЗРАСТНОЙ МАКУЛЯРНОЙ ДЕГЕНЕРАЦИЕЙ: ЭТИЧЕСКИЕ СТОРОНЫ ВОПРОСА

Янгиева Нодира Рахимовна, Сулейманов Искандар Наимович
Ташкентский государственный медицинский университет
100109, Ташкент, Узбекистан, улица Фароби 2. Тел.+(99878) 150-78-25;
Email: Info@tashmeduni.uz

Ключевые слова: возрастная макулярная дегенерация, катаракта, биоэтика, хирургическое лечение.

Резюме

Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) и возрастная катаракта (ВК) часто сосуществуют у одного пациента. Считается, что операция по удалению ВК может спровоцировать возникновение или ускорить развитие ВМД. F.Ferris и соавт. (2005) указывает, что наличие начальной ВМД у пациента в предоперационном периоде увеличивает риск развития поздней ВМД через 5 лет после операции до 50% у прооперированных пациентов. А по данным S.Cugati и соавт. (2006), риск ВМД у прооперированных по поводу катаракты пациентов возрастает в 3,4 раза. Перед офтальмологами все еще остается открытым этический вопрос: удалять или нет помутневший хрусталик у пациентов с ВМД? Как вернуть зрение и качество жизни, не навредив пациенту?

Цель. Анализ динамики возникновения/прогрессирования процесса ВМД у пациентов с ВК после хирургического лечения.

Материал и методы. Изучены данные пациентов, состоящих на учете в офтальмологических кабинетах поликлиник города Ташкента. Методом гнездового отбора, из общего массива пациентов с ВК и, перенесших хирургическое удаление хрусталика с имплантацией интраокулярной линзы (ФЭК+ИОЛ) в 2019 году были сформированы 3 группы исследования:

Группа А - 109 пациентов (119 глаз), перенесших ФЭК+ИОЛ без установленного диагноза ВМД. Группа В - 116 пациентов (125 глаза), перенесших ФЭК+ИОЛ, на фоне имеющейся у них ВМД в стадии AREDS 2 или AREDS 3. Группа С - 42 пациента (47 глаз), с различными стадиями катаракты и ВМД (AREDS 2 или AREDS 3), по тем или иным причинам не прошедших хирургическое лечение. Наблюдение за состоянием здоровья и офтальмологическим статусом пациентов осуществлялось в порядке диспансеризации на протяжении 3 лет после операции (2020 по 2024 гг.).

Результаты. Изучение показателей максимально корригированной остроты зрения (МКОЗ) показало, что проведение ФЭК+ИОЛ у всех пациентов основных групп, не зависимо от наличия ВМД, приводит к значительному улучшению МКОЗ не только непосредственно после операции, когда она возросла с $0,05 \pm 0,01$ перед операцией до $0,75 \pm 0,01$ после операции в группе А и соответственно с $0,03 \pm 0,01$ до $0,74 \pm 0,01$ в группе В, но и в динамике 3-х летнего наблюдения.

На 1 год после операции отмечался абсолютный прирост МКОЗ на оперированных глазах на $0,05 \pm 0,01$ в группах А и В по сравнению с послеоперационной МКОЗ ($p > 0,05$). На 2 год после операции отмечено снижение МКОЗ в обеих группах, однако, если в группе А снижение составило $0,08 \pm 0,01$, то в группе В - при наличии ВМД процесс снижения развивался в 1,5 раза быстрее – на $0,12 \pm 0,01$. На 3 год наблюдения снижение в группе А составило на $0,02 \pm 0,01$ по сравнению с уровнем 2 года (6,7%) по сравнению с послеоперационной МКОЗ. В группе В, соответственно, на $0,04 \pm 0,01$ (14,9%). В группе С (ВМД без операции) - ко 2 году наблюдения МКОЗ снизилась по сравнению с началом наблюдения на $0,1 \pm 0,01$, а к 3 году на $0,2 \pm 0,01$. Таким образом, совместное наличие ВМД и ВК без операции привело к более резкому снижению МКОЗ с $0,3 \pm 0,02$ до $0,1 \pm 0,01$ ($p \leq 0,05$).

Для изучения причин снижения МКОЗ во всех группах изучались данные офтальмоскопии. В группе А - AREDS 1 - на начало наблюдения в глазах пациентов либо не было признаков ВМД, либо в $34,5 \pm 4,4\%$ было зафиксировано наличие небольшого количества мелких друз, к 3 году наблюдения этот показатель увеличился в 1,3 раза - до $43,7 \pm 4,5\%$ случаев. В группах В и С, наоборот, отмечалось снижение числа глаз с небольшим количеством мелких друз в 1,3 раза за 3 года наблюдения на фоне увеличения числа глаз с признаками характерными для более продвинутых стадий ВМД.

У ограниченного числа пациентов группы А, к 3 году наблюдения, было отмечено развитие признаков характерных для AREDS 2 и AREDS 3: в $6,7 \pm 2,3\%$ случаев образования множественных мелких друз, в $3,4 \pm 1,7\%$ случаев образования ограниченного числа друз среднего размера, в $3,4 \pm 1,7\%$ случаев образования множественных друз среднего размера, в $3,4 \pm 1,7\%$ случаев изменения пигментации сетчатки и по $1,7\%$ случаев географической атрофии без захвата макулы и неоваскулярной макулопатии.

В целом, темп образования этих изменений был сопоставим с темпами прогрессирования изменений в группе С, где операция по удалению ВК не проводилась и где к 3 году наблюдения развились по $2,1\%$ случаев

географической атрофии в макуле и неоваскулярной макулопатии, которых до начала исследования в данной группе не было ($p>0,05$).

В группе В – где пациентам с ВМД была проведена операция ФЭК+ИОЛ, скорость нарастания развития признаков ВМД и переход из группы в группу AREDS 2 - AREDS 3 - AREDS 4 происходил несколько интенсивнее, чем в группе С, где пациентам с ВК и ВМД операции не проводилось. Так число глаз с множественными мелкими друзами возросло в 1,2 раза, а в группе С в 1,1 раз; с небольшим количеством средних друз (Df от 63 до 124 микрон) соответственно в 1,3 и 1,2 раза; с единичными друзами большого размера (Df более 124 микрон) в 1,2 и 1,1 раза. Различались глаза пациентов групп В и С и по прогрессированию наличия географической атрофии вне зоны макулы, если в группе В этот показатель возрос в 1,4 раза с $4,8\pm 1,9\%$ в начале исследования до $11,1\pm 2,8$ на 3 год исследования, то в группе С этот признак в конце исследования возрос только в 1,2 раза с $8,5\pm 4,1\%$ в начале исследования до $10,6\pm 4,5\%$ в конце исследования. На 3 год наблюдения и в группе В ($0,8\pm 0,8\%$ случаев) у 1 – го пациента появилась географическая атрофия в макуле ($p>0,05$). В этой же точке наблюдения в 3 глазах у пациентов группы В регистрировались признаки неоваскулярной макулопатии в $2,4\pm 1,4\%$ случаев, а в группе С этот показатель был несколько ниже $2,1\pm 2,1\%$ ($p>0,05$).

Рассматривая прирост среднего числа образований на глазном дне характерных для ВМД на один глаз у пациентов изучаемых групп, можно отметить, что он самый высокий в группе А, где к третьему году наблюдения среднее число признаков ВМД увеличилось в 1,8 раза (с 0,34 до 0,61). В группе В прирост происходил несколько медленнее в 1,5 раза (с 1,1 до 1,6). В группе С он был самым медленным в 1,3 раза (с 1,2 до 1,5). Этому же свидетельствует и тот факт, что в целом в группе А к 3 году наблюдения число пациентов с признаками AREDS 1 сократилось на 17 пациентов ($15,6\pm 3,5\%$), за счет перехода 9 ($8,3\pm 2,6\%$) из них в группу AREDS 2; 6 пациентов ($5,5\pm 2,2\%$) в группу AREDS 3 и 2 пациентов ($1,8\pm 1,3$) в группу AREDS 4. В группе В за тот же период число пациентов с признаками AREDS 2 сократилось на 32 пациента ($27,6\pm 4,1\%$) за счет увеличения численности групп AREDS 3 и AREDS 4, которые соответственно возросли с $26,7\pm 4,1\%$ до $50,9\pm 4,6$ и с 0 до $3,4\pm 1,7\%$ ($p\leq 0,05$). В группе С за тот же период изменения носили менее выраженный характер, чем в группах А и В: из группы пациентов с AREDS 2 перешли в более тяжелые группы только 5 ($11,9\%$) пациентов, увеличив группу AREDS 3 и AREDS 4, которые соответственно возросли с $38,1\pm 7,5\%$ до $50,0\pm 7,7\%$ и с 0 до $2,4\pm 2,1\%$ ($p\leq 0,05$) (смотрите рисунок 3.5.)

Обсуждение. Таким образом, можно сказать, что независимо от наличия ВМД операция ФЭК+ИОЛ способствует улучшению МКОЗ. Однако с течением времени этот эффект снижается, но у пациентов с ВМД скорость снижения остроты зрения на оперированном глазе в 2,2 раза выше, чем у пациентов без ВМД. В то время как при отсутствии операции скорость снижения остроты зрения в группе С была выше, чем в группе А и чем в группе В, за счет не только прогрессирования ВМД, но и за счет прогрессирования катаракты.

Таким образом, наиболее значимым для прогрессирования ВМД в глазах пациентов перенесших ФЭК+ИОЛ следует считать период с 2 до 3 лет после операции, когда проявляются признаки развития AREDS 3 и AREDS 4. Развитие неоваскулярной макулопатии было отмечено на 3 год наблюдения в 2-х глазах у пациентов группы А ($1,7 \pm 1,2\%$), в 1,4 раза чаще этот признак встречался в группе В – 3 глаза ($2,4 \pm 1,4\%$) и в 1,3 раза чаще в группе С - 1 глаз ($2,1 \pm 2,1\%$) ($p > 0,05$). Географическая атрофия в центральной зоне была отмечена на 3 год наблюдения у одного пациента из группы В ($0,8 \pm 0,8\%$). В группе А и С таких пациентов не было.

Выводы. Среди пациентов перенесших ФЭК+ИОЛ, не зависимо от наличия или отсутствия признаков ВМД на момент проведения операции, к 3 году у каждого пятого пациента возникают или прогрессируют признаки ВМД. Все это подтверждает мнение о том, что помутневший хрусталик некоторым образом препятствует прогрессированию ВМД у возрастных пациентов, а операция ФЭК+ИОЛ является фактором риска по отношению к прогрессированию ВМД.

Однако, с этической точки зрения, будет не правильным оставить пациента с низкой остротой зрения, не давая ему шанс улучшить качество жизни и зрения. Считаю правильным начать проводить профилактику возникновения/ прогрессирования ВМД до и продолжать после хирургического лечения ВК, давая возможность пациентам сохранять хорошее зрение.